

Section: Technical Sciences

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ АВАРІЙ У ГІРНИЧОТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗИ: МЕТОДОЛОГІЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

Пугач Іван

к.т.н., доцент, судовий експерт

Харченко Віталій

доктор філософії, завідувач відділу

відділ будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності
лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних
досліджень та оціночної діяльності

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
МВС України, Україна

Анотація. Стаття обґрунтовує потребу принципово нових підходів у методичному забезпеченні судової гірничотехнічної експертизи. Запропоновано фазово-модульну модель реконструкції аварій, що дозволяє логічно впорядковувати причинно-наслідковий аналіз, виокремлювати технічні, організаційні та управлінські чинники, а також оцінювати потенціал запобігання подіям. Апробація моделі на типових кейсах засвідчила її ефективність як аналітичного інструменту для формування структурованих і доказових експертних висновків. Представлена концепція є кроком до оновлення застарілого інструментарію та відповідає сучасним вимогам доказовості й добросовісності відповідно до ISO/IEC 17025:2017.

Ключові слова: судова гірничотехнічна експертиза, фазово-модульна модель, критична подія, причинно-наслідковий аналіз, відтворюваність, експертна методика, гірничотехнічна аварія.

Вступ. Щороку у гірничій промисловості трапляється значна кількість аварій і нещасних випадків, розслідування яких вимагає високоякісної судової експертизи. Надійність та доказовість висновків судової гірничотехнічної експертизи безпосередньо впливають на встановлення істини у судових справах та обґрунтованість притягнення винних до відповідальності. Потреба пошуку принципово нових підходів до методичного забезпечення таких експертиз обумовлена як частотою техногенних аварій, так і появою нових наукових підходів до аналізу причинності.

Гірничотехнічна експертиза належить до найскладніших інженерно-технічних досліджень через багатофакторність аварій і значний обсяг нормативної інформації. Її об'єктами є матеріальні сліди та документи: речові докази, зразки порід, обладнання, технічна документація, плани виробок, акти

розслідування тощо. Основні завдання експертизи охоплюють:

- встановлення причин і типу аварії з визначенням технічних чинників і механізму розвитку подій;
- аналіз відповідності нормам гірничо-геологічних умов, стану обладнання та технологічних процесів;
- оцінку дій персоналу щодо відповідності правилам безпеки, виявлення причинного зв'язку між їхніми діями й подією, а також аналіз наявності можливостей запобігти аварії.

Актуальність удосконалення методичного забезпечення таких експертиз зумовлена як частотою техногенних аварій, так і загальносвітовими тенденціями до формалізації аналізу причинності. Зокрема, метод GGES, застосований Ren та ін. (2024) для аналізу понад 100 000 випадків травмування в підземних вугільних шахтах США, сприяв ідентифікації найбільш критичних факторів ризику та побудові причинно-наслідкової мережі залежностей [1]. У роботі Du і Chen (2025) представлено підхід до оцінки ризиків аварій у вугільних шахтах, який поєднує байєсівські мережі та можливості великих мовних моделей, що відкриває нові перспективи формалізованого аналізу складних інцидентів [2]. Водночас Joe-Asare та ін. (2023) вивчали вплив організаційних і технічних чинників на інциденти в гірничій промисловості Гани, використовуючи SEM-моделювання та HFACS-GMI, що дозволило виявити системний характер таких подій [3]. Аналіз людського та організаційного чинника з використанням байєсівських мереж представлено також у дослідженні Mirzaei Aliabadi та ін. (2020), що демонструє можливість побудови причинно-наслідкових моделей на основі ретельно зібраної статистики [4].

Хоча такі цифрові інструменти ще не інтегровані у вітчизняну судову експертизу, їхня фундаментальна ідея поетапної, структурованої реконструкції подій повністю узгоджується з концепцією модульної фазово-логічної моделі, запропонованої авторами цієї публікації. Такий підхід є спільною цінністю як для сучасних цифрових систем підтримки прийняття рішень, так і для аналітичних експертних методик, орієнтованих на підвищення доказовості та відтворюваності висновків.

Таким чином, судові гірничотехнічні експертизи відіграють критично важливу роль у розслідуванні шахтних аварій, дозволяючи встановити об'єктивну картину того, що сталося і чому це сталося. Висновки експертів стають доказовою базою у судових справах за фактами порушення правил безпеки на виробництві та інших злочинів, пов'язаних із промисловою безпекою. Зважаючи на масштаби людських втрат і матеріальних збитків, що супроводжують гірничі катастрофи, переосмислення підходів до проведення таких експертиз є надзвичайно актуальним завданням.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є розробка науково обґрунтованих підходів до оновлення методичної бази судової гірничотехнічної експертизи з урахуванням сучасних вимог до доказовості, валідації та

формалізації аналізу причинно-наслідкових зв'язків. Для досягнення мети поставлено такі завдання:

1. Провести критичний аналіз чинних атестованих методик з точки зору їхньої наукової обґрунтованості, відповідності сучасним критеріям експертної діяльності та зв'язку з міжнародною практикою.

2. Узагальнити авторські напрацювання щодо моделей аналізу техногенних інцидентів, продемонструвавши їхнє практичне застосування на прикладі знеособлених кейсів.

3. Сформулювати засади оновленої концепції створення експертних методик, орієнтованої на публічність, верифікованість та міждисциплінарну інтеграцію.

Виконання поставлених завдань дозволить узагальнити сучасний стан методичного забезпечення судових гірничотехнічних експертиз, визначити наявні прогалини та запропонувати напрями вдосконалення методик у контексті світових підходів. Таким чином, дослідження спрямоване на підвищення об'єктивності, наукової обґрунтованості та ефективності експертних досліджень у гірничій галузі.

Результати дослідження. Розробка та впровадження нових методик судових експертиз в Україні регламентується Постановою КМУ № 595 від 02.07.2008 [5], яка встановлює порядок їх атестації та державної реєстрації. Згідно з цим документом, усі методики (крім судово-медичних і психіатричних) мають проходити міжвідомчу атестацію та вноситися до Державного реєстру. Проект методики подається до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК) при Мін'юсті разом із результатами апробації, рецензіями фахівців і обґрунтуванням доцільності впровадження. ЦЕКК організовує науково-методичну експертизу, під час якої незалежні експерти оцінюють відповідність законодавству, наукову коректність, практичну придатність і валідність методики. Особливу увагу приділяють наявності статистичних чи емпіричних доказів ефективності – зокрема, результатам її застосування на моделях або в реальних справах. У разі схвалення ЦЕКК методика затверджується наказом Мін'юсту, отримує унікальний реєстраційний номер і вноситься до Держреєстру методик судових експертиз (наказ Мін'юсту № 1666/5 від 02.10.2008) [6]. Після цього вона набуває статусу атестованої та стає обов'язковою або рекомендованою для експертів відповідної спеціальності. Посилання на таку методику у висновку експерта засвідчує наукову обґрунтованість застосованих дій.

Термін «міжвідомчі вимоги» означає участь у процедурі атестації кількох органів: Мін'юсту (координує експертну діяльність), МВС, прокуратури, профільних наукових установ. Методики з питань охорони праці або гірничої справи можуть також погоджуватися з Держпрацею чи Міненерго. Це дозволяє враховувати галузеві нормативи. Вимоги до змісту методики викладено у Порядку [6]: предмет, об'єкти і зразки дослідження, методи, послідовність,

критерії оцінки, форма висновку. Також наводиться перелік нормативно-правових актів і джерел, що підтверджують наукову обґрунтованість.

Одним із ключових критеріїв атестації є перевірка *меж застосування* методики: тобто, в яких умовах вона дає достовірні результати, а в яких – ні. Це можуть бути, скажімо, граничні значення параметрів або ситуації, не охоплені алгоритмом методики. Також перевіряється, щоб методика не суперечила чинним стандартам і правилам (особливо це стосується гірничотехнічних нормативів). Вимога міжвідомчої комісії – методика не повинна дублювати вже існуючі (аби уникнути паралельних документів з одного питання). Натомість допускається доповнення: нова методика може розширювати або конкретизувати положення чинної.

На практиці процедура розробки і затвердження методики є тривалою та складною. Від появи концепції до офіційної реєстрації може пройти кілька років, що істотно стримує впровадження інновацій. Як відзначають дослідники, нормативна база судово-експертної діяльності має переважно консервативний характер, а чинні методики часто відстають від темпів розвитку науки та технологій.

Водночас суворі вимоги до міжвідомчої атестації виконують роль фільтра, який запобігає включенню до практики неперевіраних або сумнівних рішень. Зміст кожної методики, перед її затвердженням, проходить експертну оцінку з боку фахівців різних відомств, що певною мірою виконує функцію критичного перегляду (аналогічного до peer review у науковій спільноті). Хоча така експертиза не є повноцінним академічним рецензуванням у класичному розумінні, вона забезпечує перевірку на відповідність чинним стандартам, узгодженість із нормативною базою та практичну реалізованість запропонованих процедур.

У контексті оновлення методичної бази судової гірничотехнічної експертизи врахування міжвідомчих вимог є критично важливим. Авторські розробки (розглянуті далі) мають не лише спиратися на сучасні наукові підходи, а й бути оформлені у вигляді, придатному до атестації: із чітко визначеними алгоритмами, формалізованими критеріями прийняття рішень та демонстрацією ефективності на реальних кейсах.

В Україні діяльність судових експертів регламентується системою атестованих методик, кожна з яких проходить державну реєстрацію та затвердження компетентними органами. У сфері гірничотехнічної експертизи (експертна спеціальність 10.15 – «Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій в гірничій промисловості та в підземних умовах») на сьогодні впроваджено чотири такі методики з реєстраційними кодами 10.15.01, 10.15.02, 10.15.03 та 10.15.04 [7–10].

Розглянемо їх призначення та особливості, спираючись на офіційні джерела, зміст документів і практичний досвід застосування.

Попри те, що чинні методики [7–10], офіційно зареєстровані у 2025 році, формально є новими документами, їхній зміст значною мірою базується на

підходах, сформованих у попередні десятиліття. Це створює об'єктивну потребу в їх оновленні, оскільки частина положень не враховує сучасних вимог до валідації методик, підтвердження достовірності результатів і стандартизації процедур дослідження згідно з підходами, викладеними в [11], що адаптують положення міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2017 [12] до національної експертної практики.

Аналіз джерельної бази чинних методик свідчить про значну орієнтацію на внутрішньогалузеві регламенти, нормативно-технічні документи радянського або пострадянського періоду, а також загальні інструкції з охорони праці. Водночас відсутні систематичні посилання на сучасні світові наукові досягнення в галузі аналізу аварій, моделювання причинно-наслідкових зв'язків, формалізації експертних процедур. Така джерельна обмеженість створює замкнене середовище, відірване від міжнародного науково-практичного контексту.

Особливо показовим є те, що в жодній із методик не наведено посилань на власні наукові публікації авторів або робочих груп, які б засвідчували апробацію запропонованих підходів, теоретичне обґрунтування або практичну ефективність застосованих рішень. Така відсутність наукової рефлексії суперечить принципам наукової доброчесності та методичного регламентування в експертній практиці, згідно з якими розроблення нових методик має ґрунтуватися на верифікованих дослідженнях, відкритому обговоренні, доказовості та публікації результатів апробації.

Крім того, значна частина джерел, на які спираються розробники, є неактуальною або такою, що не враховує сучасні ризики, нові типи технологічних рішень, трансформацію виробничих і управлінських практик, які виникають у процесі експлуатації шахтного обладнання, ведення гірничих робіт або ліквідації надзвичайних ситуацій. Це створює загрозу консервації застарілих підходів до класифікації аварійності, ігнорування складної динаміки причинно-наслідкових зв'язків та недооцінювання новітніх викликів в експертній практиці.

Водночас необхідність застосування статистичних процедур при формулюванні причинно-наслідкових висновків в умовах гірничотехнічної експертизи видається сумнівною, оскільки кожен експертний випадок має унікальні обставини, що не підлягають статистичному узагальненню. У зв'язку з цим, доречнішим є акцент на формалізації підходів, розробці чітких критеріїв істинності експертних висновків та верифікації моделей на конкретних кейсах, що забезпечує підвищення обґрунтованості та відтворюваності результатів у межах конкретного дослідження.

Таким чином, чинні методики [7–10] не демонструють достатнього рівня наукової валідності та доказовості. Вони не вбудовані в міжнародний дискурс, не відображають сучасні тенденції розвитку експертного інструментарію та не підкріплені результатами власних наукових досліджень. Усе це обґрунтовує необхідність не лише оновлення змісту, а й докорінного перегляду

методологічної філософії розроблення експертних методик – з переходом до відкритого, науково обґрунтованого, публічно апробованого підходу.

Виявлені у чинних методиках обмеження вимагають не лише критичного переосмислення, а й створення альтернативного підходу, що поєднує наукову обґрунтованість, структурованість та відповідність вимогам до атестованих методик.

У цьому контексті пропонується авторська концепція, спрямована на вдосконалення методології судової гірничотехнічної експертизи шляхом впровадження модульного підходу, формалізації причинно-наслідкових побудов та використання критеріїв достовірності висновків. Такий підхід має на меті забезпечити об'єктивність, доказовість і відтворюваність експертних висновків у межах конкретного кейсу.

Огляд авторських публікацій з проблематики (основні ідеї та етапи розвитку концепції). У 2024–2025 роках автор цієї статті разом із колегами опублікував низку праць, присвячених модернізації методології судової гірничотехнічної експертизи. Далі подано стислий огляд ключових публікацій з акцентом на їх новизну та внесок у розвиток концепції моделювання.

1. «Сучасні цифрові технології в судово-експертній діяльності: виклики та перспективи розвитку гірничотехнічної експертизи» (2024) [13] – публікація присвячена можливостям поступового впровадження цифрових рішень у практику гірничотехнічних експертиз. Автори відзначають потенціал 3D-моделювання, геоінформаційних систем і даних із дистанційних сенсорів (метан, температура, тиск) як додаткових джерел для реконструкції подій. Наголошується, що ці підходи мають переважно концептуальний характер і потребують наукового обґрунтування та апробації. У межах даного дослідження публікація є відправною точкою цифрово-аналітичного вектору розвитку методичної бази. Вона акцентує на важливості адаптації цифрових рішень до судово-експертної практики з урахуванням вимог доказовості та потреб стандартизації. Таким чином, це джерело задає орієнтир для подальших розробок, спрямованих на інтеграцію цифрових технологій у традиційні експертні підходи.

2. «Оновлення методологічної бази судової гірничотехнічної експертизи: проблеми, можливості та перспективи» (2025) [14] – у цій публікації окреслено підходи до модернізації методичного інструментарію судових гірничотехнічних експертиз. Автори акцентують на проблемах валідності та формалізації висновків у складних випадках дослідження причин аварій. Зазначається, що чинні методики часто не містять достатніх процедур для перевірки достовірності результатів, що ускладнює встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Запропоновано концепцію багатомодального аналізу причинності (графові, ймовірнісні та контрфактуальні моделі) для підвищення обґрунтованості експертних висновків. Особливої уваги надано перспективі використання контрфактуального моделювання для аналізу альтернативних сценаріїв, що

може бути корисним при оцінці дій або бездіяльності суб'єктів. Попри відсутність завершеної методики, публікація формулює коло ключових питань для подальшої розробки. Вона виконує роль концептуальної основи для побудови експертної моделі з чіткою структурою, формалізованими критеріями та доказовими механізмами, що є безпосереднім предметом цієї статті.

3. «Оцінка вихідних даних у судовій гірничотехнічній експертизі в контексті нормативних обмежень і меж технічної інтерпретації» (2025) [15] – у цій статті розглянуто питання якості, повноти та внутрішньої узгодженості вихідної інформації, яка надається судовому експерту. Автори звертають увагу, що саме ця інформація визначає межі допустимої інтерпретації технічних фактів. Відзначено, що експерт повинен критично оцінювати надані матеріали та виявляти потенційні прогалини або суперечності. У таких випадках запропоновано застосовувати алгоритмічні підходи реконструкції подій, що базуються на інженерній логіці й фізичних закономірностях. Окрему увагу приділено нормативним межам повноважень експерта: зокрема, підкреслено, що експерт не має права виходити за межі поставлених питань або замінювати собою функції слідства. У межах дослідження описано приклади типових ситуацій із практики, які засвідчують доцільність і ефективність застосування формалізованих процедур оцінки вихідних даних. Ця публікація є важливою для поточної роботи, оскільки вводить поняття «меж технічної інтерпретації» як орієнтиру при побудові обґрунтованого експертного висновку в умовах обмеженої або неповної інформації.

4. «Хронологічна модель реконструкції гірничотехнічних інцидентів у судово-експертній практиці» (2025) [16] – у публікації вперше запропоновано концепцію формалізованого представлення аварійної ситуації у вигляді поетапної хронологічної моделі. Вона базується на уявленні про часово-причинну послідовність розвитку інцидентів, що може бути реконструйована з урахуванням вихідних даних. Модель охоплює чотири фази: (1) безпечний стан, (2) формування загрози, (3) перехід до незворотної ситуації, (4) реалізація події. Для кожної фази визначаються ключові події, дії суб'єктів та технічні фактори.

Перевага підходу – в можливості структуровано відокремити передумови від причин, а також оцінити запобіжний потенціал на кожному етапі розвитку події. Автори розглядають модель як адаптивний аналітичний інструмент, а не універсальну схему, що дозволяє її гнучке застосування у конкретних експертних кейсах. Практичну цінність концепції продемонстровано на прикладі узагальненого кейсу. Публікація є логічним продовженням попередніх досліджень щодо вдосконалення методичного апарату судових експертиз і створює основу для інтеграції фазових моделей у структуру експертного аналізу.

5. «Формалізація причинного аналізу в судовій гірничотехнічній експертизі: концепція методичного оновлення» (2025) [17] – ця робота підсумовує попередні розробки авторів і пропонує концептуальне бачення нової структури експертного дослідження причин аварій у гірничій промисловості. У публікації запропоновано

фазово-модульний підхід, що передбачає поділ експертизи на послідовні аналітичні етапи: збір даних, реконструкцію подій, побудову причинно-наслідкової моделі, оцінку альтернативних сценаріїв і формулювання висновків. Для кожного етапу розглянуто можливість використання сучасних аналітичних інструментів, зокрема графових, структурних каузальних моделей і контрфактуального підходу. Автори обґрунтовують потенціал такої структури для підвищення об'єктивності та прозорості експертних висновків. Водночас зазначено, що запропоновані рішення мають концептуальний характер і потребують подальшої адаптації до процедур нормативного затвердження та апробації в реальних кейсах. У контексті нашого дослідження ця робота є важливим джерелом для осмислення підходів до методичного оновлення та створення цілісної моделі експертизи, адаптованої до сучасних вимог доказовості й прозорості.

6. «Типові помилки при реконструкції гірничотехнічних аварій: судово-експертний аналіз та шляхи їх уникнення» (2025) [18] – матеріали конференції, присвячені аналізу труднощів, з якими стикаються експерти під час реконструкції техногенних подій. У роботі наведено приклади типових помилок, зокрема: а) непослідовна або неповна хронологія подій; б) хибна інтерпретація технічної можливості запобігання аварії; в) некоректне визначення причинно-наслідкових зв'язків. Автори наводять приклади з практики, які ілюструють ці проблеми, і пропонують підходи до їх уникнення – зокрема, структурований фазовий аналіз, побудову часових діаграм, використання матриць відповідності нормативним вимогам і дерева причинності. Робота має прикладну спрямованість і дозволяє оцінити потенціал запропонованої концепції в контексті практичного впровадження. Водночас автори утримуються від надмірних узагальнень, наголошуючи, що наведені інструменти потребують подальшої методичної розробки та адаптації до специфіки кожного випадку.

Таким чином, розглянуті публікації послідовно формують концептуальне та методичне підґрунтя для розробки нової моделі судово-експертного дослідження гірничотехнічних аварій. Від загальних ідей цифровізації та проблем валідності експертних висновків, через формулювання потреби в поетапному реконструктивному підході, до концепту фазово-модульного аналізу та виявлення типових помилок – простежується цілісна еволюція авторського бачення. Зроблені кроки дозволяють окреслити напрям подальших розробок, зосереджених на формалізації процедур, забезпеченні доказовості та адаптації аналітичних інструментів до потреб експертної практики.

У наступному розділі представлено логічне продовження цієї концепції – структуру інтегрованої моделі експертного аналізу, що спирається на фазовий підхід, включає сучасні методи причинного моделювання та орієнтована на практичну застосовність у судовій гірничотехнічній експертизі.

Кейс-аналіз прикладів експертиз (фазово-модульна реконструкція подій). З метою ілюстрації прикладного потенціалу запропонованої моделі, в основу якої покладено фазовий підхід до реконструкції інцидентів, причинно-

наслідкове моделювання та контрфактуальний аналіз, у цьому розділі наведено три знеособлені кейси з експертної практики. Кожен приклад структуровано за логікою фазового аналізу, з чітким виокремленням передумов, критичних подій, розвитку інциденту та післяаварійної ситуації. Окремо зазначено прямі причини, умови, ключові порушення й контрфактуальні сценарії.

Кейс № 1. Вибух метану на вугільній шахті. Фазово-модульний аналіз.

Фаза 1 – Передумови. Очисний вибій із підвищеним рівнем газоносності, де одночасно працювали кілька бригад. Вентиляція формально відповідала нормативній схемі, однак фактичні об'єми повітря були нижчими за розрахункові. У журналах контролю концентрації метану фіксувалися неповні або недостовірні дані, що свідчить про системну недбалість у веденні спостережень. Фаза 2 – Критичні події. У зоні стику лави зі штреком відбулося локальне накопичення метану. У момент запуску електронасоса виникла іскра, що стала ініціатором вибуху. Фаза 3 – Розвиток події. Вибух метаноповітряної суміші класифіковано як аварію 1 категорії. Спрямована ударна хвиля поширилася виробкою, спричинивши загибель і травмування працівників. Фаза 4 – Післяаварійний стан. Проведено експертний огляд залишків вентиляційного обладнання, електропускачів. Одержано показання очевидців, залучено дані гірничорятувальних підрозділів.

Причинно-наслідковий ланцюг: Порушення вентиляції → Скупчення метану → Іскра → Вибух → Жертви

Прямі причини: технічна: локальне скупчення метану; організаційна: неналежний контроль провітрювання.

Умови: відсутність іскробезпечного електрообладнання; недотримання плану контролю за газовим режимом.

Контрфактуальні сценарії: якби було забезпечено безперервний моніторинг концентрації метану → вибуху можна було б уникнути; якби пускач був іскробезпечного типу → навіть за наявності метану займання б не відбулося.

Кейс № 2. Обвалення покрівлі. Фазовий розбір із контрфактуальною реконструкцією.

Фаза 1. У районі ведення робіт виявлено геологічні порушення зниженої міцності порід. За результатами розвідки така інформація була доступна. Після проведення підривних робіт перед зміною зафіксовано ознаки тріщиноутворення в покрівлі. Фаза 2. Попри виявлені ознаки нестабільності, роботи не були припинені, а додаткові елементи підтримуючого кріплення не встановлено. Кріпильник приступив до робіт без належного посилення конструкцій. Фаза 3. Під час виконання робіт стався раптовий обвал покрівлі. Працівник, який перебував у небезпечній зоні, загинув. Фаза 4. Огляд паспортів кріплення, фіксація невиконаних заходів, аналіз невідповідностей між плановими та фактичними параметрами.

Причинно-наслідковий ланцюг: Складна геологія + Відсутність стояків → Недостатня несуча здатність → Обвал → Загибель

Прямі причини: відсутність передбачених кріпильних елементів; порушення технічного паспорту кріплення.

Умови: геологічна нестабільність покрівлі; відсутність інженерного огляду після підривних робіт.

Контрфактуальні сценарії: якби перед зміною було встановлено додаткові стояки → обвалення вдалося б уникнути; якби роботи було припинено до оцінки стану покрівлі → небезпека не реалізувалася б.

Кейс № 3. Загоряння конвеєрної стрічки. Структурна оцінка за фазами.

Фаза 1. На одній з ділянок виявлено несправний ролик транспортера. Конвеєрна стрічка не мала вогнестійкої просочення та не відповідала технічному регламенту. Фаза 2. Через заклинювання ролика виникло інтенсивне тертя, що спричинило займання стрічки. Фаза 3. Пожежа швидко поширилась уздовж виробки. Внаслідок задимлення п'ятеро працівників служби обслуговування зазнали отруєння продуктами горіння. Фаза 4. Встановлено несправність системи пожежного зрошення. Навчання персоналу діям у надзвичайних ситуаціях не проводилося.

Причинно-наслідковий ланцюг: Заклинювання ролика + горюча стрічка + несправна система гасіння → Пожежа → Задимлення → Потерпілі

Прямі причини: технічна: займання стрічки через тертя; організаційна: неспрацювання системи пожежогасіння, відсутність протипожежної підготовки персоналу.

Умови: відсутність контролю технічного стану роликів; неорганізованість навчання діям при пожежі.

Контрфактуальні сценарії: якби було встановлено стрічку з вогнестійкою імпрегнацією → займання не сталося б; якби персонал був навчений та вчасно застосував первинні засоби пожежогасіння → задимлення вдалося б локалізувати.

Розглянуті кейси демонструють ефективність фазово-модульного підходу як інструменту структурованої реконструкції гірничотехнічних інцидентів. Поетапне моделювання подій (від передумов до післяаварійного стану) дозволило чітко виокремити критичні вузли, розмежувати прямі причини та умови, а також здійснити контрфактуальний аналіз запобіжності. Застосування єдиної логіки до подій різної природи – вибуху метану, обвалення покрівлі, загоряння конвеєра – засвідчує універсальність моделі та її придатність для практичного використання в судово-експертній діяльності. Такий підхід підвищує доказову силу висновків, посилює їх логічну узгодженість і створює підґрунтя для створення нової методики судової гірничотехнічної експертизи.

Обговорення результатів дослідження. Представлені результати свідчать про те, що запровадження фазово-модульного підходу до реконструкції гірничотехнічних подій відкриває нові перспективи для розвитку методик судової гірничотехнічної експертизи. На відміну від традиційних описових підходів, які часто зосереджуються на переліку встановлених фактів і

припущень, запропонована модель забезпечує системний аналіз у логіці хронологічної поетапності.

Застосування моделі до типових експертних кейсів (вибух метану, обвалення покрівлі, загоряння конвеєрної стрічки) продемонструвало її здатність фіксувати критичні вузли, розділяти технічні та організаційні чинники, а також підсилювати доказовість експертного висновку завдяки прозорій логіці реконструкції. Важливою перевагою є зосередженість не лише на технічному аналізі, але й на виявленні системних управлінських недоліків.

Такий комплексний підхід дозволяє оцінити не лише причини інциденту, а й потенційні можливості його запобігання за інших організаційних умов. Це створює передумови для інтеграції моделювання як аналітичного інструменту до методик судових гірничотехнічних експертиз, а також для оновлення їх методологічної бази відповідно до сучасних вимог щодо структурованості, верифікації та обґрунтованості експертних висновків. Включення до джерельної бази методики наукових публікацій, у яких поступово формувались її підходи та обґрунтування, відповідає як принципам академічної доброчесності, так і положенням міжнародних стандартів щодо валідації методик (зокрема ISO/IEC 17025:2017 [12]). Така практика забезпечує прозорість становлення методики, підтверджує її наукову обґрунтованість і сприяє підвищенню рівня довіри до її висновків з боку фахової спільноти та користувачів результатів експертиз.

Висновки. Проведене дослідження підтвердило актуальність модернізації чинних методик судової гірничотехнічної експертизи шляхом інтеграції моделювання як структурованого інструменту аналізу. Запропонована фазово-модульна модель забезпечує системну реконструкцію ходу надзвичайної події через поетапне виявлення передумов, критичних змін, розвитку та наслідків. Це дає змогу встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між технічними, організаційними й управлінськими чинниками з належною логічною послідовністю, доказовістю та відтворюваністю.

Практична апробація моделі на трьох типових кейсах – вибух метану, обвалення покрівлі, загоряння конвеєрної стрічки – засвідчила її здатність виявляти не лише безпосередні технічні причини, а й системні організаційні порушення, що впливають на ефективність управління безпекою. Це підтверджує доцільність застосування фазово-модульного підходу як засадничої основи нової методологічної парадигми судової гірничотехнічної експертизи.

Запропонована концепція виступає потенційною альтернативою чинним методикам, орієнтованою на актуальні виклики експертної практики в умовах зростаючої складності гірничопромислових систем та потреби у структурованому, доказовому аналізі.

Список використаних джерел

1. Ren, S., Wu, X., Li, X., Wang, J., & Zhang, X. (2024). Causal Relationship Network of Risk Factors Impacting Workday Loss in Underground Coal Mines. arXiv

preprint arXiv:2402.05940. <https://arxiv.org/abs/2402.05940>

2. Du, G., & Chen, A. (2025). Coal Mine Accident Risk Analysis with Large Language Models and Bayesian Networks. *Sustainability*, 17 (5), 1896. <https://doi.org/10.3390/su17051896>
3. Joe-Asare, T., Amegbey, N., & Stemn, E. (2023). Relationships among causal factors influencing mine accidents using structural equation modelling. *International Journal of Injury Control and Safety Promotion*, 30 (4), 643–651. <https://doi.org/10.1080/17457300.2023.2248491>
4. Mirzaei Aliabadi, M., Aghaei, H., Kalatpour, O., Soltanian, A. R., & Nikraves, A. (2020). Analysis of human and organizational factors that influence mining accidents based on Bayesian network. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 26 (4), 670–677. <https://doi.org/10.1080/10803548.2018.1455411>
5. Кабінет Міністрів України. (2008, 2 липня). Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз (Постанова № 595). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008-п#Text>
6. Міністерство юстиції України. (2008, 2 жовтня). Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз (Наказ № 1666/5, зареєстровано в Мін'юсті 02.10.2008 за № z0924-08). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-08#Text>
7. Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України. (2024). Методика проведення судової гірничотехнічної експертизи (Реєстраційний код 10.15.01).
8. Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України. (2025). Методика «Теоретичні та методичні засади судової гірничотехнічної експертизи» (Реєстраційний код 10.15.02).
9. Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України. (2025). Методика дослідження причинно-наслідкових зв'язків під час проведення судової гірничотехнічної експертизи (Реєстраційний код 10.15.03).
10. Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України. (2025). Методика експертного дослідження організації робіт із ліквідації надзвичайних ситуацій у гірничій промисловості та керування ними (Реєстраційний код 10.15.04).
11. Рувін, О. Г., Полтавський, А. О., Будько, Т. В., Голікова, Т. Д., Жеребко, О. І., Камінський, А. М., Молибога, М. П., Назаров, В. В., Кримчук, С. Г., & Свінцицький, А. В. (2021). Розроблення експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в Україні). Київ: КНДІСЕ. <https://kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/sdwdswa-1.pdf>
12. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Geneva: International Organization for Standardization.
13. Пугач, І. І., & Харченко, В. В. (2024). Сучасні цифрові технології у судово-експертній діяльності: виклики та перспективи розвитку гірничотехнічної експертизи. Діджиталізація судово-експертної науки в умовах воєнного стану: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 08 листопада 2024 р., с. 264–267). Міністерство юстиції України, Національний

- науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». <https://doi.org/10.5281/zenodo.15205915>
14. Пугач, І. І., & Харченко, В. В. (2025). Оновлення методологічної бази судової гірничотехнічної експертизи: проблеми, можливості та перспективи. У Collection of Scientific Papers with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Challenges and Opportunities in Modern Scientific Research» (м. Івано-Франківськ, Україна, 19–21 лютого 2025 р., с. 188–194). <https://doi.org/10.70286/ISU-19.02.2025>
15. Пугач, І. І., & Харченко, В. В. (2025). Оцінка вихідних даних у судовій гірничотехнічній експертизі в контексті нормативних обмежень і меж технічної інтерпретації. Collection of Scientific Papers with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Innovative Approaches in Modern Science and Technology» (26–28 березня 2025 р., Лісабон, Португалія, с. 319–324). <https://doi.org/10.70286/ISU-26.03.2025>
16. Пугач І. І., Харченко В. В. Хронологічна модель реконструкції гірничотехнічних інцидентів у судово-експертній практиці / Collection of Scientific Papers with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Innovative Solutions in Science: Balancing Theory and Practice». (April 28-30, 2025. San Francisco, USA). 2025. p. 263-275. <https://doi.org/10.70286/EOSS-27.04.2025>
17. Пугач, І. І., Харченко, В. В., & Чеберячко, Ю. І. (2025). Формалізація причинного аналізу в судовій гірничотехнічній експертизі: концепція методичного оновлення. Collection of Scientific Papers with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Innovations in Science: From Theoretical Foundations to Practical Impact» (12–14 травня 2025 р., Антверпен, Бельгія, с. 370–383). <https://doi.org/10.70286/EOSS-12.05.2025>
18. Пугач, І. І., & Харченко, В. В. (2025). Типові помилки при реконструкції гірничотехнічних аварій: судово-експертний аналіз та шляхи їх уникнення. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Global Trends in Science: Research, Innovation and Development» (23–25 червня 2025 р., Варна, Болгарія, с. 270–282). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15728833>